

O CONHECIMENTO DOS GESTORES SOBRE OS INDICADORES SMART

KNOWLEDGE OF MANAGERS ABOUT SMART INDICATORS

Paulo Sérgio Pereira Fernandes
Universidad Europea del Atlántico – Espanha

DOI: 10.5281/zenodo.8312174

Resumo

O objetivo geral deste estudo foi identificar o conhecimento dos empresários sobre a metodologia SMART, que apresenta um processo em que é preciso ser específico com objetivo bem definido, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido. A amostra do estudo em tela foi baseada em especialistas, os critérios de seleção foram ser empresário e gestor. Foram consultados 10 empresários de médias e grandes empresas e posteriormente aplicado um questionário com 3 perguntas para identificar o nível de conhecimento sobre os indicadores SMART. Os resultados apontam que os empresários desconhecem o processo para tornar os indicadores mais robustos para o processo de melhoria gestão.

Palavras-chaves: Indicadores SMART; Metas; Ciclo PDCA

Abstract

The aim of this study was to identify the knowledge of entrepreneurs about the SMART methodology, which presents a process in which it is necessary to be specific with a well-defined, measurable, attainable, relevant objective and with a defined deadline. The study sample on screen was based on specialists, the selection criteria were being an entrepreneur and manager. 10 businessmen from medium and large companies were consulted and subsequently applied a questionnaire with 3 questions to identify the level of knowledge about SMART indicators. The results indicate that entrepreneurs are unaware of the process to make the indicators more robust for the management improvement process.

Keywords: SMART indicators; Goals; PDCA cycle

1. Introdução

Segundo Urquiza (2018), SMART é uma técnica que auxilia na definição de metas, porém é tão ampla que é compatível com várias outras situações, como mapeamento e solução de problemas. A premissa básica a ser seguida é que as metas, os problemas, ou qualquer aspecto analisado esteja em consonância com suas premissas.

Desta forma, e, associado à SMART, o ciclo do PDCA visa controlar e promover resultados eficazes e confiáveis dos processos de uma organização. Sabe-se que quando uma empresa utiliza o ciclo PDCA como ferramenta de gestão consegue padronizar informações do controle da qualidade (Urquiza, 2018), evitar erros ao analisar os dados e facilita o entendimento das informações.

Esse trabalho acadêmico contempla a necessidade de que toda e qualquer empresa, seja de pequeno ou grande porte, alcance resultados claramente definidos e estruturados por um planejamento estratégico, capazes de assegurar e manter a qualidade dos produtos e serviços ofertados (Mintzberg et al, 2010; Nascimento, 2018; Scott, 1998).

A amostra foi compreendida por 10 empresários / gestores, foram aplicadas 3 perguntas para identificar o conhecimento sobre o processo SMART, os resultados indicam que os empresários / gestores, desconhecem as etapas para confecção dos indicadores.

2. Metodologia

Para esta pesquisa foram consultados especialistas, foram selecionados 8 empresários com cargo de direção organizações de médio e grande porte. A amostra em pesquisas com especialistas são baseadas em qualidade (Carvalho; Jair Minoro Abe, 2011), portanto a quantidade não interfere os resultados desde que bem delimitado o campo de estudo. Neste primeiro recorte de pesquisa, foi realizada uma

análise sobre o conhecimento dos especialistas sobre os indicadores SMART que foram explicados por Drucker (1992), demonstrando a necessidade que os indicadores seguirem um processo capaz de trazer resultados efetivos para a organização.

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário, que é o instrumento mais utilizado permitindo perguntas fechadas e abertas, definidas a priori (Sampieri; Collado; Lucio, 2010).

As perguntas são classificadas em abertas ou fechadas, quanto à limitação permitida nas respostas, sendo fechadas as que têm limites de resposta, não permitindo maior liberdade ao participante, já as abertas são ilimitadas e dão maior liberdade ao participante (Ibid.).

Para suportar o objetivo deste estudo, foram realizadas três perguntas, sendo: 1. O que Significa Indicadores SMART; 2. Para que serve a técnica SMART; 3. Aplicou em seus instrumentos de gestão as metas baseadas na metodologia SMART?

3. Resultados e Discussão

Ao longo desta pesquisa vimos que os atributos da Metodologia SMART são (DRUCKER, 1992):

S – Specific | Específico: Refere-se a especificar o objetivo, ou seja, definir muito bem a meta.

M – Measureable | Mensurável: É o ato de medir o quanto de seu objetivo foi atingido, bem como identificar o momento em que se alcançou a meta.

A – Attainable | Atingível: Chegar à meta desejada é atingível, ou seja, está dentro de suas possibilidades?

R – Relevant | Relevante: Relevância se refere à importância dos marcos do plano estratégico dentro do projeto como um todo.

T – Time based | Temporal: Este pilar significa que a meta deve ter um limite de tempo para acontecer, ou seja, um prazo.

O Quadro 1, apresenta a pergunta sobre o conhecimento do empresário e gestor sobre os indicadores SMART.

Quadro 1: O que significa SMART?

DESCRIPTIVO DAS RESPOSTAS	Nº DE RESPOSTAS
Specific (específico), measurable (mensurável), attainable (alcançável), relevant (relevante) e time-based (temporal)	4
Um método + amplo de monitor/acompanhar de perto alguns resultados	1
Não conheço ou não sei	3
Não Quiserem responder	2

Fonte: o autor, 2022.

E com as respostas dos participantes foi possível perceber que o envio do Manual de Implementação (ebook) como uma fonte de conhecimento foi de grande valia, pois o entendimento propriamente dito foi apenas respondido por 4 empresários, os outros sabiam que era importante, mas não sabiam de fato a representatividade dos acrônimos. Além do fato de que ao buscarem informações sobre o significado, o manual apresentou.

Na segunda pergunta foi questionado ao empresário para que serve a técnica SMART? Para 62,5%, o que representou 5 empresários, responderam que a técnica SMART ajuda a atingir metas de forma geral. 37,5%, o que representou 3 empresários, responderam que não sabiam opinar sobre a aplicação da técnica SMART dentro da empresa. O Quadro 2, demonstra o conhecimento sobre a utilidade dos indicadores SMART.

Quadro 2: Para que serve a técnica SMART?

DESCRIPTIVO DAS RESPOSTAS	Nº DE RESPOSTAS
Ajuda a atingir metas	5
Não conheço ou não sei	3
Não quiseram responder	2

Fonte: o autor, 2022.

Na terceira pergunta foi questionado ao empresário se havia trabalhado seus instrumentos de gestão definindo as metas baseadas na metodologia SMART? Os 10 participantes responderam e foi obtido o seguinte resultado (Ver Figura 13): 50%, o que representou 5 empresários, responderam que não haviam trabalhado seus instrumentos de gestão definindo as metas baseadas na metodologia SMART. 30%, o que representou 3 empresários, responderam que talvez tivessem trabalhado e 20%, o que representou 2 empresários, responderam que sim, que já haviam trabalhado com seus instrumentos de gestão definindo as metas baseadas na metodologia SMART.

4. Considerações Finais

O conhecimento e utilização na gestão demonstrou que as metas SMART ainda é pouco aplicada, na questão 3 ao questionar se já aplicaram, os empresários não tiveram certeza ou não aplicaram na gestão de suas organizações.

Os indicadores bem definidos pela organização, permite que a organização seja mais competitiva e preparada para as transformações do ambiente em que atua. Porém o que se observa é que os indicadores não seguem processos estruturados para sua confecção, o que pode impactar no controle e ações a serem desencadeadas quando principalmente o resultado esperado é inferior ao desejado.

Referências

DRUCKER, P. F. *A nova era da administração*. (4a ed.) São Paulo: Pioneira, 1992

CARVALHO; ABE, J. M.. **Tomadas de decisão com ferramentas da lógica paraconsistente anotada**. São Paulo: Blucher, 2011.

MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J. *Safári de Estratégia: Um roteiro pela selva do planejamento estratégico*, (2a. ed.) Porto Alegre: Bookman, 2010.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. DEL P. B. **Metodología de la investigación**. Quinta ed. Colonia Desarrollo Santa Fe - Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2010.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

URQUIZA, V. M. *Aplicação de técnicas da gestão da qualidade para resolução de problemas – um estudo de caso.* [Trabalho de Conclusão de Curso] Universidade Federal da Paraíba, 2018